

AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA HOSPITALAR: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO /](#)
[17/01/2024](#)

HOSPITAL PHYSIOTHERAPEUTIC ASSESSMENT: LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10525352

Aretusa Lopes Cavaleiro¹; Carine Laura de Andrade²; Juliana Araújo Brandão³; Keyse Rafaela Nascimento dos Santos⁴; Lilian Cristina Silva Santos Magri⁵; Matheus Oliveira Nery de Freitas⁶; Reislá Délis Silva de Almeida⁷; Roberto Oliveira Guimarães⁸; Samara Karine Carvalho Sena⁹; Adrielle Lins Silva¹⁰; Ana Letícia Santos do Nascimento¹¹.

Resumo

A atuação do fisioterapeuta é extensa e se faz cada vez mais presente no ambiente hospitalar, participando nos vários segmentos do cuidado, desde ao atendimento a pacientes críticos à assistência durante a recuperação pós-cirúrgica ou internação clínica nas enfermarias. Dessa forma, uma avaliação fisioterapêutica bem estruturada pode contribuir para a orientação e sistematização da prática clínica, propiciar um tratamento adequado, bem como gerar indicadores de qualidade assistencial. Este estudo revisou as técnicas, métodos e instrumentos utilizados pelos fisioterapeutas na avaliação do paciente adulto hospitalar. Realizou-se uma revisão sistemática de literatura com as palavras-chaves “avaliação”,

“fisioterapia” e hospital” nas bases de dados PUBMED, LILACS e SCIELO. O conector AND foi utilizado para combinação entre os termos. Foram encontrados 241 artigos (Pubmed 6; Lilacs 209; Scielo 26), mas somente 19 artigos foram elegíveis para análise. Como resultado obteve-se diversos instrumentos de avaliação da funcionalidade/mobilidade (PFIT, FSS, IMS, Índice de Mobilidade de Morton, PERME, PacIFIC, CPAX, MIF, PGI, “6 cliques” – AM-PAC), testes que avaliam a capacidade física (teste do degrau de 6 minutos, teste de caminhada de 6 minutos e o teste de sentar e levantar). Outro ponto citado é a avaliação dos sinais vitais, do alerta/nível de consciência, da força muscular, da dor e da dispneia. Pode-se concluir que a avaliação fisioterapêutica do paciente adulto no ambiente hospitalar deve conter os dados vitais, a inspeção estática e dinâmica da respiração, a presença e a quantificação da dor e dispneia e o alerta/nível de consciência do paciente, pois são esses dados que indicarão se o paciente estará apto ou não para realizar a fisioterapia. E como forma de triar e estratificar os pacientes em risco de declínio funcional, deve-se utilizar instrumentos que avaliem a funcionalidade e mobilidade do paciente para assim traçar objetivos e planos terapêuticos de forma segura, assertiva e eficaz.

Palavras-chave: Avaliação. Fisioterapia. Hospitalar.

1 INTRODUÇÃO

O ambiente hospitalar deve ser lembrado como um ambiente formado por diferentes profissionais da área da saúde que prestam uma vigilância/cuidado de forma integrada para os pacientes que necessitam de uma atenção à saúde de maior complexidade (DIAS & ANDRADE).

A atuação do fisioterapeuta é extensa e se faz cada vez mais presente no ambiente hospitalar, sendo parte da equipe multidisciplinar do hospital. A fisioterapia participa nos vários segmentos do tratamento hospitalar, desde ao atendimento a pacientes críticos com ou sem suporte ventilatório nas unidades de internação intensiva à assistência durante a

recuperação pós-cirúrgica ou internação clínica nas enfermarias (JERRE et al, 2007; ALVES, 2012).

Dessa forma, uma avaliação fisioterapêutica bem estruturada pode contribuir para a orientação e sistematização da prática clínica do fisioterapeuta, propiciar um tratamento adequado, bem como gerar indicadores de qualidade assistencial (GAVIM et al, 2013).

Este estudo tem como intuito revisar as técnicas, métodos e instrumentos utilizados pelos fisioterapeutas na avaliação do paciente adulto hospitalar, e enfatizar a importância da avaliação fisioterapêutica no ambiente hospitalar para detectar o estado funcional do paciente e então traçar objetivos e plano terapêutico seguros, assertivos e eficazes.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 – Internação Hospitalar

Estudos vem demonstrando que períodos prolongados de hospitalização predispõem a incidência de complicações oriundas da imobilidade, do uso de medicamentos, dispositivos e sondas necessários ao cuidado do paciente crítico. Essa combinação de fatores (medicações, dispositivos, comorbidades prévias a internação e repouso no leito) possui um grande efeito deletério nas capacidades físicas e funcionais do paciente, causando rápida redução da massa muscular e densidade óssea, descondicionamento cardiorrespiratório, diminuição dos volumes pulmonares, úlceras de pressão e rupturas de pele. Essas complicações já podem ser notadas nas primeiras semanas de internação, o que gera um declínio funcional e uma diminuição da qualidade de vida após a alta hospitalar (FURTADO et al 2020; MATTISON et al, 2021; MIKKELSEN et al 2023; MORRIS & HERRIDGE, 2007; STILLER, 2007; WINKELMAN, 2007).

Corroborando com isso, estudos demostram que a fraqueza muscular generalizada é uma complicação que acomete de 30 a 60% dos pacientes internados nas unidades de terapia intensiva, podendo

perdurar de seis meses a dois anos após a alta hospitalar. Todavia, esses efeitos deletérios da internação prolongada podem ser revertidos ou amenizados pela atuação da fisioterapia (FURTADO et al 2020; MATTISON et al, 2021; MIKKELSEN et al 2023; MORRIS & HERRIDGE, 2007; STILLER, 2007).

2.2 – Fisioterapia Hospitalar

O tratamento fisioterapêutico no ambiente hospitalar é reconhecido desde a década de 70 fundamentalmente com a fisioterapia respiratória (suporte ventilatório invasivo e não invasivo) e a partir daí vem aumentando gradualmente nas últimas décadas, dessa vez, não somente no quesito respiratório, mas também para minimizar ou prevenir os efeitos deletérios da internação prolongada (ALVES, 2012; FURTADO et al 2020).

Com base nas evidências científicas atuais, ações destinadas a incentivar a atividade e a mobilização precoce na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) podem reduzir a duração da ventilação mecânica (VM), o tempo de permanência na UTI e hospitalar e, também, aprimorar a função física, mantendo ou melhorando a força muscular (FURTADO et al 2020; MATTISON et al, 2021; MIKKELSEN et al 2023; MORRIS & HERRIDGE, 2007; STILLER, 2007; PEREIRA et al 2019).

A fisioterapia foi regulamentada como profissão pelo decreto de lei nº938, de 13 outubro de 1969, sendo sua atividade privativa executar métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do cliente/paciente. É importante ressaltar que para se ter resultados eficientes no tratamento fisioterapêutico, uma avaliação criteriosa das condições clínicas de cada paciente deve ser realizada, para assim traçar um tratamento seguro, adequado e efetivo (FURTADO et al 2020).

2.3 – Avaliação Fisioterapêutica

A avaliação faz parte dos elementos do atendimento fisioterapêutico que levam a resultados ideais. É um processo dinâmico, no qual o profissional faz julgamentos clínicos com base nos dados coletados e identifica possíveis problemas e define estratégias de intervenção mais apropriada para cada caso. A reavaliação contínua possibilita a quantificação do progresso bem como, modificação das intervenções para melhor eficácia do tratamento (O'SULLIVAN & SCHMITZ & FULK, 2018).

Exames de rastreamento breve podem ser utilizados para determinar áreas de função intacta ou disfunção em cada um dos sistemas corporais (pulmonar, cardiovascular, musculoesquelético, entre outros). Esse rastreamento pode envolver observação, revisão de prontuários, história pregressa e atual da moléstia, exame físico, testes de funcionalidade e mobilidade, entre outros (O'SULLIVAN & SCHMITZ & FULK, 2018).

Testes, medidas e escalas são utilizados para fornecer dados objetivos, quantificáveis, a fim de determinar com precisão o grau de função ou disfunção. A avaliação inicia pelo nível de disfunção (redução de força muscular ou diminuição da amplitude de movimento) ou através da análise de uma atividade funcional (sentar, levantar, alcançar) observando as diferenças entre o realizado pelo paciente e o desempenho "típico", esperado para essa atividade. Testes como teste manual de força muscular, goniometria, teste de caminhada de 6 minutos, timed up and go, escalas de mobilidade, entre outros, podem ser utilizados, observando o nível de independência para realizar cada tarefa e a necessidade de assistência externa para sua realização (O'SULLIVAN & SCHMITZ & FULK, 2018).

Os dados coletados na avaliação inicial (sinais, sintomas, histórico médico, resultados de exames laboratoriais, físicos e de testes e escalas funcionais) devem então ser organizados e analisados criticamente para descrever a condição de saúde do paciente e guiar na escolha de estratégias de intervenção assertiva, segura e eficaz para cada paciente (O'SULLIVAN & SCHMITZ & FULK, 2018).

3 METODOLOGIA

Para realização desse estudo, uma revisão sistemática de literatura foi efetuada, onde buscou-se artigos científicos que contemplassem a temática de avaliação fisioterapêutica de pacientes adultos em ambiente hospitalar nas bases de dados PUBMED, LILACS e SCIELO. O último acesso ocorreu em 24 de novembro de 2023. Os descritores utilizados foram “avaliação”, “fisioterapia” e “hospital”. O conector AND foi utilizado para combinação entre os termos.

Os critérios de inclusão utilizados foram: trabalhos publicados nos últimos 5 anos (2019 a 2023), com população alvo de pacientes adultos e internados no hospital, disponibilizados em língua portuguesa e/ou língua inglesa. Por sua vez, os critérios de exclusão foram: estudos não disponibilizados integralmente, artigos repetidos e não se ater, especificamente na avaliação fisioterapêutica hospitalar.

Com esses termos foram encontrados 241 artigos (Pubmed 6; Lilacs 209; Scielo 26), 17 repetidos, 205 excluídos por não atender aos critérios de inclusão ou por atender algum critério de exclusão. Um artigo, apesar de não ser realizado em ambiente hospitalar, foi incluído por se tratar de instrumentos de avaliação que podem ser utilizados no ambiente hospitalar, restando então 19 artigos para análise.

Os artigos selecionados foram primeiramente organizados nas seguintes categorias: a) autores, b) ano de publicação c) tipo e estudo d) ideia central e e) método de avaliação utilizado; com o objetivo de organizar os dados e identificar a predominância da temática e a quantidade de artigos em cada uma delas. Por fim, foi realizado a leitura crítica e minuciosa de cada artigo científico e uma análise qualitativa deles.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Diante dos critérios de inclusão e exclusão, 19 artigos foram selecionados e o quadro 01 relaciona os principais achados da pesquisa.

Quadro 01 – Trabalhos selecionados para o estudo

Autor	Ano	Tipo e estudo	Foco central da discussão	Método de avaliação utilizado
Chomem et al.	2023	Construção e validação de instrumento	Construção e validação de instrumento de avaliação fisioterapêutica e de classificação funcional para pacientes com HIV hospitalizados.	Selecionaram Códigos da CIF (core set) mas não apresentaram instrumentos para avaliá-los.
Quintal & Valduga & Suzuki	2023	Transversal, observacional e descritivo	Avaliação de pacientes queimados segundo a CIF na alta hospitalar.	MRC, FSS-ICU, goniometria e relacionaram aos códigos da CIF.
Kovalski et al.	2022	Prospectivo e intervencionista	Avaliação da capacidade física em pacientes com COVID	Teste do degrau de 6 minutos, escala de funcional

			hospitalizados.	idade Permeescore, sinais vitais (PA, FC, SpO2), escala de borg.
Dornelas et al.	2022	Descritivo	Vinculação da ficha de avaliação fisioterapêutica com as categorias da CIF em mulheres com câncer de mama e comparação com o core set específico para câncer de mama.	Dados sociodemográficos, dados vitais, da dos sobre a mama e cirurgia, questionário DASH, questionários de qualidade de vida QLQ-30 e QLQ-BR-23, Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR), Biofotogrametria e Perimetria.

Warren et al.	2021	Coorte retrospectivo	Utilização do 6-cliques de mobilidade básica e atividade diária como ferramenta clínica para tomada de decisão para determinar o destino da alta, se casa ou serviços de saúde.	Mobilidade básica e/ou atividade diária de “6 cliques” – AM PAC.
Sarmiento & Luz & Oliveira	2021	Descritivo e transversal	Descrer o perfil sociodemográfico e físico-funcional do amputado de Membro inferior no pós-operatório imediato.	Sinais vitais, Escala de Dispneia de Borg, Perimetria, escala analógica de dor, inspeção cardiorrespiratória (cianose, dor torácica, tipo de tórax, edema, desconforto respiratório,

				tosse, tipo respiratório), equilíbrio estático sentado e em ortostatismo unipodal.
Cardoso et al.	2020	Tradução e validação de questionário	Tradução para a língua portuguesa e análise das propriedades psicométricas do instrumento Patient Generated Index para pacientes com DPOC.	PGI – Patient Generated Index.
Lima et al.	2020	Longitudinal, prospectivo e quantitativo	Verificar a relação entre mobilidade funcional e desfecho clínico de pacientes	Escore Perme e APACHE II.

			admitidos na UTI.	
Klirathinam & Guruchandran & Subramani	2020	Revisão narrativa	Tratamento fisioterapêutico no paciente com COVID-19.	Sinais vitais (FC, Spo2, temperatura, SpO2/FiO2, tosse, dispneia, FR), MRC, teste de caminhada de 6min.
Perry et al.	2020	Estudo de coorte prospectivo multicêntrico	Examinar a propriedade clínica do teste de função física de UTI e Índice de mobilidade de Morton e transformar em uma única medida para uso em todo setor de cuidado UTI e pós-UTI (PaciFIC).	Teste de função física em UTI (PFIT), Índice de Mobilidade de Morton e PaciFIC-função física em cuidados críticos.

Tymkew et al.	2020	Estudo retrospectivo	Estabelecer valores de corte de exames físicos padronizados para fazer recomendações para alta domiciliar	FSS-UTI, IMS-UTI, 6 cliques.
Zanini et al.	2019	Observacional transversal	Associação entre consumo de oxigênio de pico e teste de caminhada de 6 minutos em pacientes submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio.	Teste de caminhada de 6 minutos e Teste cardiopulmonar de exercício com análise dos gases (VO2 pico).
Correa et al.	2019	Consenso de especialistas	Avaliação, objetivos e condutas fisioterapêuticas intrahospitalar para	Avaliação de sintomas, função cognitiva, musculoesquelética e cardiorrespir

			pacientes com isquemia crítica de membro inferior.	atória, mobilidade funcional.
Melo et al.	2019	Estudo transversal	Estabelecer a segurança da aplicação do teste de sentar-levantar na alta da UTI de pacientes idosos e determinar confiabilidade do teste, reteste e entre avaliadores.	Teste de sentar-levantar 5 vezes, sinais vitais e escala de borg.
Pereira et al.	2019	Estudo observacional prospectivo	Avaliar a pontuação da escala Perme e de mobilidade como preditor de funcionalidade e complicação	Escala Perme, percepção de dor (EVA), grau de dispneia (Borg dispneia), força muscular

			es no pós-operatório de pacientes submetidos ao transplante hepático.	periférica (MRC).
Paschoal et al.	2019	Consenso – técnica Delphi	Identificação de categorias da CIF que descrevem os problemas mais comuns e relevantes dos pacientes atendidos pelas fisioterapeutas no ambiente hospitalar.	Selecionaram Códigos da CIF mas não apresentaram instrumentos para avaliá-los.
Alves & Martinez & Lunardi	2019	Avaliação das propriedades de medidas (consistência interna, confiabilidade	Comparar as propriedades de medida da Escala de Estado Funcional	Escala de Estado Funcional para UTI (FSS ICU) e Medida de In

		de intra e entre avaliadores e efeito teto ou de chão)	para UTI e da Medida de Independência Funcional em pacientes críticos na UTI.	dependência Funcional (MIF).
Hartley et al.	2019	Estudo observacional retrospectivo	Estudar as associações entre fisioterapia precoce e tempo de internação hospitalar, resultados funcionais e necessidades de cuidados na alta.	Escala de mobilidade do idoso, velocidade de caminhada, escala de fragilidade clínica, pontuação de alerta precoce (ED-MEWS).

Conforme podemos perceber no quadro 01, vários estudos identificaram os principais códigos e categorias da CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade em Saúde, para prática fisioterapêutica hospitalar para diferentes patologias (CHOMEM et al. 2023; QUINTAL & VALGUA & SUZUKI, 2023; DORNELAS et al., 2022; PASCHOAL et al., 2019). Essas listas resumidas (core set), agrupam as principais categorias relacionadas com a condição de saúde do paciente hospitalar e promove

o reconhecimento do modelo biopsicossocial necessário para uma avaliação e uma assistência integral.

Segundo os artigos (CHOMEM et al. 2023; QUINTAL& VALGUA & SUZUKI, 2023; DORNELAS et al., 2022; PASCHOAL et al., 2019), os componentes e domínios da CIF que são alvos de avaliação e intervenção fisioterapêutica estão relacionados com o movimento, que são os componentes da função e atividades do corpo e participação da CIF (PASCHOAL et al., 2019). O que é de se esperar, já que a fisioterapia é uma ciência voltada para prevenção e o tratamento de comprometimentos cinéticos-funcionais (FURTADO et al 2020).

Contudo, a CIF não é um instrumento de avaliação e sim uma ferramenta que propõe a padronização da linguagem para classificar a funcionalidade dos pacientes em diferentes cenários. Outros métodos de avaliação devem ser empregados para depois as informações serem codificados conforme a CIF.

Outro ponto em comum nos diversos artigos apresentado (KOVALSKI et al., 2022; DORNELAS et al., 2022; SARMENTO & LUZ & OLIVEIRA, 2021; KLIRATHINAM & GURUCHANDRAN & SUBRAMANI, 2020; MELO et al., 2019; CORRÊA et al., 2019; HARTLEY et al. 2019) é a avaliação dos sinais vitais. Os sinais vitais refletem objetivamente a situação do estado de saúde físico e funcional do paciente e sua estabilidade ou instabilidade que determinará se o paciente é elegível para realizar a fisioterapia motora ou até mesmo para interromper o programa de exercício devido a não tolerância ao mesmo (SARMENTO & LUZ & OLIVEIRA, 2021; KLIRATHINAM & GURUCHANDRAN & SUBRAMANI, 2020; MELO et al., 2019; CORRÊA et al., 2019).

Sendo assim, alteração da pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, sinal de desconforto respiratório (uso de musculatura acessória, batimento de asa de nariz, tiragens intercostais) devem ser monitorados continuamente, e são esses dados

que indicarão se o paciente possui reserva cardiorrespiratória para realizar a mobilização de forma segura (STILLER, 2007).

A avaliação da funcionalidade/mobilidade também esteve presente em diversos estudos (QUINTAL & VALDUGA & SUZUKI, 2023; KOVALSKI et al., 2022; WARREN et al., 2021; CARDOSO et al., 2020; LIMA et al., 2020; PERRY et al., 2020; TYMKEW et al., 2020; HARTLEY et al. 2019; ALVES & MARTINEZ & LUNARDI, 2019; PEREIRA et al., 2019; CORREA et al., 2019). O uso de instrumentos confiáveis permite uma investigação mais precisa da condição do indivíduo, mensura possíveis mudanças, avalia a eficiência das intervenções e prevê indivíduos com maior risco de incapacidade (LIMA et al., 2020; PERRY et al., 2020).

Conforme a revisão da literatura, várias ferramentas foram validadas (PFIT, FSS, IMS, Índice de Mobilidade de Morton, PERME, PacifIC, CPAX, MIF, PGI, “6 cliques” – AM PAC), e a escolha da ferramenta dependerá do propósito específico de avaliação.

O teste de função física, PFIT, avalia resistência, força e mobilidade. A ferramenta CPAX – cuidados críticos de Chelsea, é um instrumento de avaliação física, que avalia 3 domínios: respiratório, força e mobilidade (PERRY et al. 2020). A FSS, pontuação de status funcional é um instrumento de avaliação no ambiente de UTI, consiste de 5 tarefas funcionais pontuadas de 1 (assistência total) a 7 (independência completa), que avalia a mobilidade, assim como a escala IMS – escala de mobilidade em UTI, que documenta o nível mais alto de mobilidade do paciente onde 0 representa nenhum grau de mobilidade e 10 andando de forma independente (PERRY et al. 2020; TYMKEW et al., 2020).

Já o Índice de Mobilidade de Morton (DEMMI) foi desenvolvido para o ambiente hospitalar e fornece avaliação de tarefas do nível superior em equilíbrio dinâmico e caminhada. A PacifIC, função física em cuidados críticos, é uma ferramenta que combina a PFIT com a DEMMI com a proposta de ser capaz de avaliar a função física durante todo o

cuidado hospitalar, desde a UTI como nas enfermarias, apresentando o efeito piso/teto mínimos em qualquer ambiente hospitalar (PERRY et al. 2020).

A escala PERME é um instrumento que mensura a condição de mobilidade do paciente, quanto maior o escore (32), menor a necessidade de assistência. Avalia 15 itens agrupados em 7 categorias (estado mental, potenciais barreiras a mobilidade, força funcional, mobilidade no leito, transferência, marcha e resistência) (PEREIRA et al., 2019).

O instrumento PGI – Patient Generated Index (índice gerado pelo paciente), avalia a influência dos sintomas sobre a qualidade de vida relacionada à saúde. O paciente define as áreas mais importantes de sua vida que são afetadas pela doença, relata o grau de importância para cada uma e classifica conforme o grau de importância. Problemas de saúde afetam cada indivíduo de forma diferente, sendo esse instrumento que melhor individualiza cada quesito, conseguindo capturar áreas importantes para cada pessoa, possibilitando uma intervenção mais assertiva e individualizada (CARDOSO et al., 2020).

Por sua vez, o instrumento “6 cliques” – AM-PAC, medidas de atividades para cuidados pós-agudos, inclui dois domínios (mobilidade básica e atividades diárias) e enfatiza a dificuldade que o paciente possui em realizar 6 tarefas funcionais. Cada item é pontuado de 1 a 4, sendo a pontuação mais baixa equivalente a maior limitação funcional (WARREN et al. 2021).

A MIF-medida de independência funcional, foi uma das primeiras escalas para avaliação funcional na UTI. Sua adaptação para o ambiente de UTI, reduziu a escala de 18 itens em apenas 2 (domínio motor), com ênfase nas tarefas mais relevantes no ambiente da UTI. Por possuir 2 itens, é de fácil e rápida aplicação, sendo capaz de triar os pacientes com maior risco funcional e direcionar a fisioterapia (ALVES & MARTINEZ & LUNARDI, 2019).

Testes para avaliação da capacidade física também são de grande importância, o teste do degrau de 6 minutos (KOVALSKI et al., 2022), o teste de caminhada de 6 minutos (KLIRATHINAM & GURUCHANDRAN & SUBRAMANI, 2020; ZANINI et al., 2019; JONSSON et al., 2019), a velocidade de caminhada (HARTLEY et al., 2019) e o teste de sentar e levantar (MELO et al., 2019) se mostram úteis, seguros e de fácil aplicação para o gerenciamento do declínio funcional em pacientes hospitalizados.

Outro instrumento de avaliação citado em um artigo (HARTLLEY, et al., 2019), que também é de suma importância, é o instrumento ED-MEWS, pontuação de alerta precoce modificada do departamento de emergência, considerado como medida da gravidade da doença. Pontuação de 0 a 3 a frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão sistólica, o estado de alerta e Glasgow. A pontuação mínima é 0 e a máxima 15 pontos, pacientes com pontuação igual ou acima de 4 pontos deve ser avaliado imediatamente pelo médico. Esse instrumento demonstrou ser um preditor independente de tempo de sobrevivência (HARTLLEY, et al., 2019).

Em se falando de alerta/nível de consciência do paciente, Spiteri et al. (2021), demonstrou que presença de agitação, fadiga, dor e comprometimento cognitivo impedem a participação do paciente na fisioterapia. No estudo em questão, os pacientes possuíam amnésia pós-traumática contudo, podemos inferir que a participação na fisioterapia de pacientes com outras patologias também estará afetada com a presença de agitação, fadiga, dor e comprometimento cognitivo, já que para uma fisioterapia mais efetiva, necessitamos da colaboração e do entendimento das instruções por parte do paciente.

Dessa maneira, escalas que avaliem o nível de consciência e/ou alerta do paciente como escala de coma de Glasgow, escala de sedação de RASS ou RAMSAY, escala analógica de dor para avaliação da dor são de grande importância e devem constar na ficha de avaliação fisioterapêutica hospitalar.

E para finalizar, mas não menos importante, duas escalas comumente citada nos artigos (QUINTAL & VALDUGA & SUZUKI, 2023; KOVALSKI et al., 2022; SARMENTO & LUZ & OLIVEIRA, 2021; KLIRATHINAM & GURUCHANDRAN & SUBRAMANI, 2020; MELO et al., 2019; PEREIRA et al., 2019; JONSSON et al.,2019) foram a escala de força MRC e a escala de dispneia de Borg. A MRC (Medical Research Council) avalia a força muscular pela graduação manual de força (0 a 5) em movimentos funcionais (6 de cada lado do corpo), totalizando pontuação máxima de 60 pontos. Pontuações menores que 48 indicam fraqueza muscular adquirida na UTI. E a escala de dispneia modificada de Borg que avalia a percepção subjetiva de esforço, com pontuação de 0 (nenhuma dispneia) a 10 (máxima gravidade de dispneia) (PEREIRA et al., 2019).

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como intuito revisar as técnicas, métodos e instrumentos utilizados pelos fisioterapeutas na avaliação do paciente adulto hospitalar, e enfatizar a importância da avaliação fisioterapêutica no ambiente hospitalar para detectar o estado funcional do paciente e então traçar objetivos e plano terapêutico seguros, assertivos e eficazes.

Conforme os dados apresentados, pode-se concluir que a avaliação fisioterapêutica do paciente adulto no ambiente hospitalar deve conter os dados vitais (PA, FC, FR, SpO₂, temperatura), a inspeção estática e dinâmica da respiração (musculatura acessória, cianose, batimento de asa do nariz, padrão respiratório), a presença e a quantificação da dor e dispneia e o alerta e nível de consciência do paciente, pois são esses dados que indicarão se o paciente estará apto ou não para realizar a fisioterapia.

E como forma de triar e estratificar os pacientes em risco de declínio funcional, e assim direcionar estratégias para atender as necessidades específicas de cada paciente, deve-se utilizar instrumentos que avaliem a funcionalidade e mobilidade do paciente. Ressalta-se que o instrumento

PaciFIC se mostrou ser uma ferramenta de avaliação da funcionalidade aplicável em todo ambiente hospitalar (seja UTI ou enfermaria) garantindo a continuidade do cuidado.

REFERÊNCIAS

ALVES, Andrea. A importância da atuação do fisioterapeuta no ambiente hospitalar. **Anhanguera Educacional Ltda**, v.16, nº6, 2012,p. 173-184.

ALVES, Giovani; MARTINEZ, Bruno; LUNARDI, Adriana. Assessment of the measurement properties of the Brazilian versions of the Functional Status Score for the ICU and the Functional Independence Measure in critically ill patients in the intensive care unit. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**. 2019; 31(4):521-528.

CARDOSO, Renato et al. Tradução para língua portuguesa e análise das propriedades psicométricas do instrumento Patient Generated Index para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica: avaliação individualizada de qualidade de vida. **Journal Brasileiro de Pneumologia**. 2020; 46 (6):e20190272.

CHOMEM, Paula et al. Construção e validação de instrumento de avaliação fisioterapêutica e de classificação funcional no modelo biopsicossocial da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) para pacientes HIV hospitalizados. **Fisioterapia Pesquisa**. 2023;30:e21002523pt.

CORRÊA, Uilly et al. Fisioterapia intra-hospitalar para pacientes com isquemia crítica de membro inferior: consenso de especialistas. **Fisioterapia e Pesquisa**. 2019;26(2):151-157.

DIAS, Francisco; ANDRADE, Lívia. Elaboração de uma ficha de avaliação da fisioterapia do paciente na Unidade de Terapia Intensiva. **Interfisio**. Disponível em: <https://interfisio.com.br/elaboracao-de-uma-ficha-de->

avaliacao-da-fisioterapia-do-paciente-na-unidade-de-terapia-intensiva/
Acessado em 08 de novembro de 2023.

DORNELAS, Lilian. Proposta de utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde na avaliação fisioterapêutica no câncer mamário. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**. 2022;12:e4331.

FURTADO, Vinicius et al. O papel da fisioterapia no ambiente hospitalar. *Revista Pub Saúde*, 4, a052, 2020.

<https://dx.doi.org/10.31533/pubsaude4.a052>. Acessado em 14 de novembro de 2023.

GAVIM, A. E. O. et al. A influência da avaliação fisioterapêutica na reabilitação neurológica. **Saúde em foco**. n.06, 05/2013, p71-77.

<https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp>

[content/uploads/sites/10001/2018/06/9influencia_avaliacao.pdf](https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/06/9influencia_avaliacao.pdf) Acessado em 08 de novembro de 2023.

HARTLEY, Peter et al. Earlier Physical Therapy Input Is Associated With a Reduced Length of Hospital Stay and Reduced Care Needs on Discharge in Frail Older Inpatients: An Observational Study. **Journal of Geriatric Physical Therapy**, v42, n2, april-june, 2019.

JERRE, George, et al. III Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica: fisioterapia no paciente sob ventilação mecânica. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v.33 ,suplemento 2, 2007, p.142- 150.

JONSSON, Marcus et al. In-hospital physiotherapy improves physical activity level after lung cancer surgery: a randomized controlled trial. **Physiotherapy**, 2019;105: 434-441.

KALIRATHINAM, Deivendran; GURUCHANDRAN, Raj; SUBRAMANI, Prabhakar. Comprehensive physiotherapy management in covid-19: a narrative review. **Scientia Medica**, v.30, jan-dez, 2020, p1-9, e-38030.

KOVALSKI, Bianca et al. Avaliação da capacidade física em pacientes hospitalizados com diagnóstico de COVID-19. **Fisioterapia Pesquisa**. 2022;29(2):216-222.

LIMA, Eriádina et al. Mobility and clinical outcome of patients admitted to na intensive care unit. **Fisioterapia e Movimento**, v.33, e003368, 2020.

MATTISON Melissa, SCHMADER Kenneth, AUERBACH Andrew, GIVENS Jane. **Hospital management of older adults**. In: Givens, editor. UpToDate. [Internet]; Waltham (MA): UpToDate; 2023. Disponível em: Hospital management of older adults – UpToDate. Acessado dia 21 de outubro de 2023.

MELO, Thiago et al. Teste de Sentar-Levantar Cinco Vezes: segurança e confiabilidade em pacientes idosos na alta da unidade de terapia intensiva. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**. 2019;31(1):27-33.

MIKKELSEN Mark, NETZER Giora, IWASHYNA Theodore. **Post intensive care syndrome (PICS): treatment and prognosis?** In: Manaker S, Finlay G, editores. UpToDate. [Internet]. Waltham (MA): UpToDate; 2023. Disponível em: Post-intensive care syndrome (PICS) in adults: Clinical features and diagnostic evaluation – UpToDate. Acessado dia 23 de outubro de 2023.

MORRIS, Peter; HERRIDGE, Margaret. Early Intensive Care Unit Mobility: future directions. **Critical Care Clinics** 2007; 23: 97-110.

O’SULLIVAN, Susan B.; SCHMITZ, Thomas J.; FULK, George D. Fisioterapia: avaliação e tratamento 6a ed.. [Santana de Parnaíba]: Editora Manole, 2018. E-book. ISBN 9786555762365. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555762365/>. Acesso em: 13 nov. 2023.

PARRY, Selina et al. Evaluating Physical Functioning in Survivors of Critical Illness: Development of a New Continuum Measure for Acute Care.

Critical Care Medicine, v48, n10, october 2020.

PASCHOAL, Luciana et al. Identification of relevant categories for inpatient physical therapy care using the International Classification of Functioning, Disability and Health: a Brazilian survey. **Brazilian Journal of Physcial Therapy**, 2019;23(3):212-220.

PEREIRA, Camila et al. Escala Perme como preditor de funcionalidade e complicações após a alta da unidade de terapia intensiva em pacientes submetidos a transplante hepático. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**. 2019;31(1):57-62.

TYMKEW, Heidi et al. The Use of Physical Therapy ICU Assessments to Predict Discharge Home. **Critical Care Medicine**, v48, n9, september 2020.

QUINTAL, Joyce; VALDUGA, Renato; SUZUKI, Denise. Avaliação de pacientes queimados segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade na alta hospitalar: um estudo transversal. **Revista Brasileira de Queimaduras**. 2023;22(1):23-31.

SARMENTO, Tuane; LUZ, Soraia; OLIVEIRA, Elaine. Physical therapy evaluation in the immediate post-operative period of patients with lower limbs amputation assisted at the hospital bedside. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, 2021, n29, e2884. <https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoAO2179>

SPITERI, Courtney; POSNFORD, Jennie; WILLIAMS, Gavin; KAHN, Michele; MCKAY, Adam. Fatores que afetam a participação em fisioterapia durante amnésia pós-traumática. **Arch Phy Med Rehabil**; 102(03): 378-385, 2021.

STILLER, Katty. Safety issues that should be considered when mobilizing critically ill Patients. **Critical Care Clinics** 2007; 23: 35-53.

WARREN, Megan et al. Association of AM-PAC “6-Clicks” Basic Mobility and Daily Activity Scores With Discharge Destination. **Physical Therapy**, 2021; 101:1-9.

WINKELMAN, Chris. Inactivity and Inflammation in the critically ill patient. **Critical Care Clinics** 2007; 23: 21-34.

ZANINI, Maurice et al. Associação entre consumo de oxigênio de pico e teste de caminhada de seis minutos em pacientes após cirurgia cardíaca. **Fisioterapia e Pesquisa**. 2019;26(4):407- 412.

¹ Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: aretusalc@hotmail.com

² Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: cariine.andrade@hotmail.com

³ Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: juliana.abrandao@hotmail.com

⁴ Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH. e-mail: rafaeladrk@gmail.com

⁵ Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: lilian_magri@hotmail.com

⁶ Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: matheusnery_6@hotmail.com

⁷ Fisioterapeuta da Universidade Federal de Uberlândia, e-mail: reisladelis@gmail.com

⁸ Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-

mail: roberto_rog@hotmail.com

⁹ Fisioterapeuta do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: samarakarinecs@yahoo.com.br

¹⁰ Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: adri.linsh@gmail.com

¹¹ Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: leticiasantospb@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!